

SURXONDARYO SHAROITIDA URCHITILAYOTGAN QO‘ZILARNING YOSH DINAMIKASI ASOSIDA MSTN GENI BO‘YICHA EKSTERER KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH

¹O‘rinbaeva M.M., ²Suleymanova M.M., ³Xuseinova M.A.

¹Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti assistenti; ³Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904994>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qorako‘l qo‘y zotli, jaydari zotli va xisori zotli qo‘zilarning yoshi dinamikasi eksterer ko‘rsatkichlari aniqlangan va shu ko‘rsatkichlar asosida xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: eksterer, qorako‘l, jaydari, xisori, o‘lcham.

Аннотация. В данной статье определены внешние показатели возрастной динамики овец каракульской, джайдарской и ягнят гиссарских пород и на основании этих показателей сделаны выводы.

Ключевые слова: экстерьер, каракуль, джайдар, гиссар, размер.

Abstract. In this article, external indicators of the age dynamics of Karakul, Jaidar sheep and Hissar lambs are determined and conclusions are drawn based on these indicators.

Key words: exterior, karakul, djaidar, hissar, size.

KIRISH

Butun jahonda oziq-ovqat havfsizligini ta‘minlash global muammo darajasiga chiqqan bugungi davrda, mamlakatimizda ham aholini oziq-ovqat xususan, chorvachilik mahsulotlari bilan ta‘minlash hukumatimiz siyosatining ustivor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Respublikamizda chorva mollari bosh sonini va chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirishga katta e‘tibor qaratilmoqda, natijada chorva mollari bosh soni hamda go‘sh, sut, tuxum va boshqa chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish salmog‘ining yildan-yilga oshishi kuzatilmoqda.

Qo‘ychilik dunyo chorvachiligining barcha hududlarida rivojlangan muhim tarmog‘i hisoblanib, ushbu tarmoqni rivojlantirish yaylovlardan unumli foydalanib go‘sh, jun, barra teri, po‘stinbop teri, sut va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ularning mahsuldorlik va biologik xususiyatlaridan foydalanib mahsulot yetishtirishning innovatsion texnologiyalarni yaratish va keng joriy etish, ko‘p miqdorda xom-ashyo va ozuqabop mahsulotlar ishlab chiqarish asosida aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda katta imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Qo‘ychilik qadimdan har doim qishloq xo‘jaligining ajralmas qismi bo‘lib, og‘ir tabiiy-iqlim sharoiti, ijtimoiy-iqtisodiy, mamlakatlar va mintaqalarni milliy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqarishning uchun zarur xom-ashyo turlari, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini ta‘minlab kelgan. Qo‘ylarni urchitish bilan dunyoning deyarli barcha mamlakatlari shug‘ullaniladi.

Tadqiqot o‘tkazish joyi va ashyolar. Tadqiqotlar Surxondaryo viloyati Qo‘mqo‘rg‘on tumani Bobotog‘ MChJda o‘tkazildi.

Tajriba davomida fermer xo‘jaligiga tegishli har xil yaylovlardan foydalanildi. Tajribada xisori, qorako‘l va jaydari zotli qo‘ylardan foydalanildi. Ular yoshi bo‘yicha bir xil, sog‘lom qo‘ylardan guruhlar tuzildi. Birinchi guruhga qorako‘l, jaydari zotli MSTN geni bo‘yicha MM gomozigotali, ikkinchi guruhga qorako‘l, xisori zotli MSTN geni bo‘yicha MN geterozigotali va uchinchi guruh esa xisori zotli MSTN geni bo‘yicha NN gomozigotali qo‘ylardan iborat bo‘ldi.

Tajriba davomida olingan ma'lumotlarning barchasi biometrik usulda qayta ishlandi.

Tajribadagi qo‘zilarning ekstereri avval ko‘z bilan baholanib, so‘ngra maxsus asboblardan yordamida o‘lchovlar olinib, tana tuzilish indekslari zootexniyada umumiy qabul qilingan uslublarda hisoblandi va biometrik va statistik ishlov berildi.

Tadqiqot natijalari. Qo‘zilarning tana o‘lchamlari bo‘yicha ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Har xil zotga mansub bo‘lgan tajribadagi qo‘zilarning MSTN geni bo‘yicha tana o‘lchamlari

Indeks	Qorako‘l		Jaydari	Xisori	
	MM	MN	MM	MN	NN
tug‘ilganda					
Ko‘krak aylanasi	38.2±0.19	38.1±0.38	41.4±0.29	42.7±0.19	43.9±0.66
Yag‘rin balandligi	37.8±0.11	38.1±0.27	41.0±0.37	42.2±0.46	43.6±0.40
Poycha aylanasi	6.0±0.05	6.2±0.11	6.5±0.06	6.9±0.04	7.2±0.04
Gavda qiya uzunligi	35.5±0.05	35.7±0.09	35.6±0.07	37.2±0.08	37.2±0.08
Ko‘krak aylanasi	38.2±0.19	38.1±0.38	41.4±0.44	42.7±0.19	43.9±0.11
Ko‘krak chuqurligi	14.0±0.10	14.0±0.23	14.2±0.13	14.3±0.16	14.8±0.31
Ko‘krak kenglik	9.2±0.04	9.4±0.18	10.8±0.06	11.4±0.13	11.7±0.09
21 kunlik					
Ko‘krak aylanasi	45.3±0.29	45.0±0.52	48.4±0.29	53.6±0.22	54.1±0.48
Yag‘rin balandligi	43.2±0.36	43.1±0.32	45.8±0.21	49.6±0.45	49.5±0.40
Poycha aylanasi	7.1±0.04	7.2±0.04	7.3±0.04	7.5±0.04	7.6±0.06
Gavda qiya uzunligi	37.5±0.24	38.0±0.18	38.9±0.18	43.3±0.36	44.1±0.20
Ko‘krak aylanasi	45.3±0.29	45.0±0.52	48.4±0.29	53.6±0.22	54.1±0.48
Ko‘krak chuqurligi	20.5±0.18	21.3±0.19	14.7±0.15	23.8±0.15	24.6±0.30
Ko‘krak kenligi	13.7±0.13	14.1±0.26	14.7±0.15	16.0±0.12	16.3±0.34
4.5 oylik					
Ko‘krak aylanasi	63.1±0.66	64.0±0.59	72.6±0.23	92.1±0.38	92.9±0.67
Yag‘rin balandligi	54.0±0.21	54.5±0.29	63.8±0.25	72.1±0.31	72.8±0.89
Poycha aylanasi	7.4±0.03	7.5±0.06	7.7±0.05	9.3±0.03	9.6±0.07
Gavda qiya uzunligi	52.2±0.31	52.7±0.33	62.1±0.29	71.6±0.31	73.5±0.42
Ko‘krak aylanasi	63.1±0.66	64.0±0.59	72.6±0.23	92.1±0.38	92.9±0.67
Ko‘krak chuqurligi	24.9±0.19	25.4±0.50	27.8±0.27	32.7±0.13	33.1±0.14
Ko‘krak kenglik	17.8±0.19	18.5±0.34	21.0±0.21	26.2±0.19	27.0±0.31
6 oylik					
Ko‘krak aylanasi	76.1±0.39	78.3±0.42	80.7±0.24	100.1±0.34	101.1±0.82
Yag‘rin balandligi	60.7±0.26	61.1±0.38	69.1±0.22	80.2±0.34	82.4±0.23

Poycha aylanasi	7.1±0.04	7.2±0.04	7.3±0.04	7.5±0,04	7.6±0.06
Gavda qiya uzunligi	37.5±0.24	38.0±0.18	38.9±0.18	43.3±0.36	44.1±0.20
Ko'krak aylanasi	45.3±0.29	45.0±0.52	48.4±0.29	53.6±0.22	54.1±0.48
Ko'krak chuqurligi	27.8±0.11	28.2±0.43	31.1±0.18	35.5±0.17	36.6±0.42
Ko'krak kenligi	21.7±0.14	22.0±0.48	27.2±0.28	31.1±0,15	32.3±0.30

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shuni tahlil qilish mumkinki, qo'zilar tug'ilganda yag'rin balandligi ko'rsatkichi bo'yicha qorako'l MM gomozigotali qo'zilarida 37.8±0.11sm, jaydari zotli qo'zilarida 41.0±0.37sm ga teng, MN geterozigotali qorako'l qo'zilarida 38.1±0.27 sm ni tashkil etgan. Xisori zotli MN getezigotali qo'zilarida qo'zilarida 42.2±0.46 sm, NN gomozigotali qo'zilarida esa 43.6±0,40 sm ga teng ekanligi aniqlandi, ya'ni xisori zotli MN geterozigotali xisori zotli qo'zilar qorako'l zotiga nisbatan 4,4 sm ga ustunligini ko'rish mumkin. MM gomozigotali qo'zilarini taqqoslaganda jaydari zotli qo'zilar qorako'l qo'zilariga nisbatan 3,2 sm ustunligini qo'rishimiz mumkin.

Poycha aylanasi xisori zotli qo'zilarida jaydari va qorako'l qo'y zotlariga nisbatan yaqqol ustunligini ko'rishimiz mumkin, ya'ni gomozigotali qo'zilarida 6,9 hamda geterozigotali qo'zilar 7,2 sm ekanligi aniqlangan.

Yag'rin balandligi ko'rsatkichi asosiy ko'rsatkichlardan bo'lib, qo'zilar yosh davrida jadal o'sishi kuzatildi. Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki qorako'l zotli qo'zilarida 21 kunligida gomozigotali qo'zilarida 43.2±0.36; 4,5 oyligida 54.0±0.21; 6 oyligida 60.7±0.26; jaydari zotli qo'zilarida 21 kunligida 45.8±0.21; 4,5 oyligida 63.8±0.25; 6 oyligida 69.1±0.22; geterozigotali qorako'l zotli qo'zilarida 21 kunligida 43.1±0.32; 4,5 oyligida 54.5±0.29; 6 oyligida 61.1±0.38 sm bo'lgan, xisori zotli geterozigotali qo'zilarida esa 21 kunligida 49.6±0.45; 4,5 oyligida 72.1±0.31; 6 oyligida 80.2±0.34 sm ga teng bo'lgan. Gomozigotali xisori zotli qo'zilarida 21 kunligida 49.5±0.40; 4,5 oyligida 72.8±0.89; 6 oyligida 82.4±0.23 sm ga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkichlardan shu aniqlash mumkinki qorako'l qo'y zoti hamda xisori zotli qo'zilar 4,5 oylikkacha yag'rin balandligi jadal o'zgarib 6 4,5 oylikdan 6 oylikkacha o'zgarishi susaygan, jaydari zotli qo'zilarida esa aksincha 4,5 oylikdan 6 oylikkacha o'zgarish katta ekanligini ko'rish mumkin.

Boshqa ko'rsatkichlarda ham shunga o'xshash tendensiyani kuzatishimiz mumkin.

XULOSA

Qayd etilgan natijalar qorako'l qo'y zotli, jaydari zotli hamda xisori zotli qo'zilarida eksterer xususiyatlarining shakllanishining ta'sir etishini ko'rsatadi va bu holat go'sht yo'nalishi uchun urchitilayotgan qo'zlarni ko'paytirishda e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. «Qorako'lchilik sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3603 sonli qarori. Toshkent. 2018 yil 14 mart. lex.uz
2. «Qorako'lchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4420sonli qarori. Toshkent. 2019 yil 16avgust. lex.uz
3. Шацкий А.Д., Кравцевич В.П. “Овцеводство” Учебно пособие. Минск, 2016 год.
3. Асамов С.А., Валиев Р.Г. Селекционно-племенная работа с каракульскими овцами черной окраски. Тр. ВНИИК. Самарканд. 1975. 5-8 с.
4. Ашрати А.С. К Экотипичности черных каракульских овец Афганистана. Автореф.канд.дисс. Душанбе. Отд. биол. АН Тадж. ССР. 1967. 18 с.
5. Suleymanova, M., Rizayeva, D., & Khuseinova, M. (2023). Genetic testing of sheep for prolactin (PRL) gene. *International journal of biological engineering and agriculture*, 2(6), 74-78.